

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA TASNIFI TURLICHA TALQIN ETILGAN QO'SHIMCHALAR

S.O'ktambojeva, NamDU talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yasama so'z va so'z shaklini yasash uchun xizmat qiladigan birliklarning ayrim xususiyatlari va vazifalariga ko'ra ularning turlicha tasniflari tahlil qilinadi.*

Kalit so'z va iboralar: *Asos, qo'shimcha, so'z yasovchi, shakl yasovchi, morfemalar, morfemika, so'z tarkibi.*

Annotation. *This article analyzes various categorizations of things that serves to form a word with a new meaning and word forms based on their special features and functions.*

Key words: *Base, types of things that are serving to make new word and word forms, morphemes, morphemics, composition of words.*

Аннотация. *В данной статье анализируются различные классификации единиц, служащих для образования производных слов и форм слов, в зависимости от их особенностей и функций.*

Ключевые слова: *Основа, словообразующий аффикс, формообразующий аффикс, морфемы, морфемика, состав слова.*

So'zlashuvchilar o'z fikrlarini ifodalalash uchun tildagi mavjud so'zlardan foydalanishadi. Albatta, fikrni tushunarli, yaxlit holda yetkazish uchun gap mantiqiy va grammatik jihatdan o'zaro bog'langan bo'lishi zarur. Bu vaziyatda so'zlarni bir-biriga bog'lash uchun va yangi tushunchalarni ifodalash uchun yangi so'zlar yasashda qo'shimchalardan foydalaniladi. Shunday qilib, har bir qo'shimchaning vazifasi, xususiyatlariga ko'ra turlicha tasnif qilinadi. Bularni o'rganish orqali tilimizning o'ziga xosligini va umumiy tilning rivojlanishini tushunish mumkin.

Qo'shimchalarning vazifalari va ayrim jihatlariga ko'ra tasniflari Azim Hojiyev, Shavkat Rahmatullayev, X.Muhiddinova, D.Xudayberganov, I.Umirov, N.Jiyanov, T.Yusupova Sh.Shoabdurahmonov, M.Asqarova, A.Hojiyev, I.Rasulov, X.Doniyorov va boshqa bir qator tadqiqotchi olimlar tomonidan o'rganildi. Jumladan, «O'zbek tilining so'z tarkibi lug'ati» – leksemalarning asos va qo'shimchalardan iborat bo'lgan tarkibi bo'yicha oxirgi qo'llanma 2024-yilda Baxtiyor Mengliyev va Nodirbek Habibullayev tomonidan tuzildi. Ushbu qo'llanma orqali yangi va notanish so'zlar tarkibi bilan ham tanishish imkoni bo'ladi. Til ijtimoiy hodisa bo'lganligi va doimo boyib va o'zgarib turganligi sababli so'zlarning tarkibiy tuzilishini o'rganish o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Morfemika bo'limi so'z tarkibi deb ham nomlanadi. Bu bo'limda so'zning tarkibiy qismlari, ya'ni morfemalar o'rganiladi. So'z tarkibi asos va qo'shimchalardan tashkil topadi. Demak, so'zning ma'noli qismlari deyilganda asos va qo'shimchalarni tushunishimiz kerak. Mana shu aytib o'tilgan ma'noli qismlarning yig'indisi esa so'z tarkibi deb nomlanadi. So'z tarkibida asos asosiy ma'noni ifodalasa, qo'shimchalar esa bu ma'noni o'zgartirishga xizmat qiladi. Asos yetakchi morfema deb ham ataladi va asosiy ma'noni ifodalab, mustaqil qo'llana oladigan qismi hisoblanadi. Qo'shimchalar ko'makchi morfemalar deb ham ataladi.

Affiksial morfemalar soʻzga qoʻshib yoziladi, xuddi shu xususiyatiga koʻra «qoʻshimcha» deb yuritiladi. Bu xususiyati bilan «morfema» degan maʼnoni anglatmaydi. Lekin amalda morfema maʼnosida ham qoʻllanadi. Masalan, «soʻz yasovchi» -li affiksi, «koʻplik shaklini yasovchi -lar affiksi» deganda, affiks soʻzi «morfema» maʼnosida qoʻllanadi. Mustaqil qoʻllana olmaydigan, asosga qoʻshilib, unga yangi yoki qoʻshimcha maʼno yuklaydigan, shuningdek, soʻzlarni bogʻlashga xizmat qiladigan qismga qoʻshimcha deyiladi. Qoʻshimchalarning ana shu vazifalarga koʻra turli tadqiqotchil olimlar tomonidan turlicha tasnifi keltirib oʻtiladi. Jumladan, 6-sinf maktab oʻquvchilari uchun moʻljallangan darslikda qoʻshimchalar vazifasiga koʻra ikki turga boʻlinadi: soʻz yasovchi qoʻshimchalar va shakl yasovchi qoʻshimchalar.¹

Asosga qoʻshilib, yangi maʼno hosil qiluvchi qoʻshimchalar soʻz yasovchi qoʻshimchalar deyiladi. Masalan; kitob asosiga -xon qoʻshimchasining qoʻshilishidan kitob oʻquvchi inson maʼnoli yangi soʻz yasalgan. Soʻz yasovchi qoʻshimchalar qoʻshilishi natijasida yangi tushuncha hosil boʻladi. Masalan; ish – yumush, ishla – feʼl, ishchan – sifat. Ish soʻziga qoʻshilgan -la, -chan qoʻshimchalari yangi tushunchalarni anglatishga harakat qilgan. Qoʻshimchalar orqali soʻz yasash, yaʼni affiksatsiya usuli tilimizda yangi soʻz yasalishining eng sermahsul usuli hisoblanadi. Qoʻshimchalar yordamida oʻzbek tilida hosil qilingan barcha soʻzlar lugʻat boyligining ichki manbaini tashkil etadi.

Asosga qoʻshilib, uning maʼnosiga qoʻshimcha maʼno yuklash yoki oʻzi qoʻshilayotgan soʻzni boshqa soʻzga bogʻlash uchun xizmat qiladigan qoʻshimchalarga shakl yasovchi qoʻshimchalar deyiladi.

Shakl yasovchi qoʻshimchalar vazifasi va xususiyatiga koʻra ikki turga boʻlinadi.

1. Lugʻaviy shakl yasovchi qoʻshimchalar
2. Sintaktik shakl yasovchi qoʻshimchalar

Lugʻaviy shakl yasovchi qoʻshimchalar – asosga qoʻshilib, uning maʼnosiga qoʻshimcha maʼno yuklovchi qoʻshimchalar.

Lugʻaviy shakl yasovchi qoʻshimchalar quyidagilarda uchraydi;

1. Kichraytirish -cha; kitobcha, -choq; qoʻzichoq, -chak ; kelinchak
2. Erkalash -jon; Anvarjon
3. Koʻplik -lar; gullar
4. Sifat darajalari
5. Sonning maʼnoviy guruhlari
6. Sifat va ravish darajalari
7. Feʼlning boʻlishsizlik va nisbat qoʻshimchalari

Sintaktik shakl yasovchi (munosabat shakllari) –soʻzga qoʻshilib, uning maʼlum morfologik shaklini koʻrsatuvchi va boshqa soʻzga bogʻlash uchun xizmat qiluvchi shakl yasovchi morfemalar. Sintaktik shakl yasovchi qoʻshimchalar soʻz oʻzgartiruvchi qoʻshimchalar deb ham ataladi. Bular quyidagilar ;

1. Egalik qoʻshimchalari
2. Kelishik qoʻshimchalari

¹ Mahmudov N. , Nurmonov A. , Sobirov A. , Nabiyeva D. Ona tili 6-sinf. Darslik. – Toshkent , 2017.

3. Shaxs-son qo‘shimchalari
4. Zamon qo‘shimchalari
5. Mayl qo‘shimchalari

Shavkat Rahmatullayev tomonidan taklif qilingan tasnifda esa morfemalar bajaradigan vazifasiga ko‘ra dastlab leksema yasovchilar va shakl hosil qiluvchilar deb guruhlanishini aytadi. Shuningdek, shakl hosil qiluvchilar ham avvalgi tasnifdan farqli ravishda ikki guruhga bo‘linadi: shakl yasovchilar va shakl o‘zgartiruvchilar. Avvalgi tasnifda shakl hosil qiluvchilarning 2-turini sintaktik shakl yasovchi deya keltirilgan edi. Lekin Sh.Rahmatullayev shakl o‘zgartiruvchi morfema sintaktik vazifa bajaradi deyish qismangina to‘g‘riligini ta’kidlaydi. Masalan, kelishik morfemasi sintaktik vazifa tufayli qo‘shiladi, sintaktik vazifa ko‘rsatkichi hisoblanadi. Nisbatlovchi (egalik qo‘shimchasi) ham shakl o‘zgartiruvchi, lekin sintaktik vazifa ko‘rsatkich emasligi aytiladi.²

Demak, shakl o‘zgartiruvchi morfema shakl yasovchi morfemadan sintaktik vazifa bajarish asosida farqlanadi deyish to‘g‘ri bo‘lmaydi. Shakl o‘zgartiruvchi uchun biror leksemaga boshqa leksema bilan sintaktik bog‘lanish tufayli qo‘shilishini va o‘sha bog‘lanayotgan leksemaning tabiatiga ko‘ra tanlab qo‘shilishini asosiy belgi deb ta’kidlash ma’qul.³

X.Muhiddinova, D.Xudayberganov, I.Umirov, N.Jiyanov, T.Yusupovalar tomonidan tuzilgan «Hozirgi o‘zbek adabiy tili» qo‘llanmasida ham o‘ziga xos tasnifni ko‘ramiz. Ular tomonidan qo‘shimchalar o‘ziga xos ma’nolari va bajaradigan vazifalariga ko‘ra 3 turga bo‘linadi: so‘z yasovchi affikslar, shakl hosil qiluvchi affikslar va so‘z o‘zgartiruvchi affikslarga bo‘linadi. So‘z yasovchi affikslar avvalgi tasniflarda keltirilgandek o‘zakka qo‘shilib, yangi ma’noli so‘z yasaydi. Shakl hosil qiluvchi affikslar so‘zga ko‘plik kichraytirish, erkalash, davomiylik, takroriylik kabi har xil qo‘shimcha ma’nolar berishga xizmat qilishi aytiladi. Sifatlar va ravishlardagi daraja affikslari, sonlarning ma’no turini hosil qiluvchi affikslar, fe’llardagi zamon, nisbat, ravishdosh, sifatdosh, harakat nomi shakllarini hosil qiluvchi affikslar shular jumlasiga kiritiladi. So‘z o‘zgartiruvchi affikslar so‘zni boshqa bir so‘zga bog‘lash uchun xizmat qiladi va ma’lum vazifani bajarishga moslaydi. Ularga otlardagi egalik, kelishik, fe’llardagi shaxs-son qo‘shimchalari kiritiladi.⁴

Sh.Shoabdurahmonov, M. Asqarova, A.Hojiyev, I.Rasulov, X.Doniyorovlar tomonidan tuzilgan «Hozirgi o‘zbek adabiy tili» darsligining 1-qismida takrorlanmaydigan fikrlarni ko‘ramiz. Ular ham qo‘shimchalarning vazifasiga ko‘ra 2 turga bo‘lishadi: so‘z yasovchi affikslar, forma yasovchi affikslar. Bu darslikdagi tasnifning alohida farqli jihat shundaki, forma yasovchi affikslar asosiy xususiyatlariga ko‘ra ikki turga bo‘linadi: kategorial formani yasovchi affikslar va nokategorial formani yasovchi affikslar. Kategorial forma yasovchi affikslar ma’lum so‘z turkumidagi biror grammatik kategoriyaga xos forma yasaydi. Masalan, otlardagi ko‘plik, egalik va kelishik formasini yasovchi affikslar, fe’lning mayl,

² Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2006. 117-b.

³ Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2006. 118-b.

⁴ Muhiddinova X. , Xudayberganov D. , Umirov I. , Jiyanov N. , Yusupova T. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2006. 70-72-b.

zamon, shaxs-son formasini yasovchi affikslar kategorial forma yasovchi affikslardir. Nokategorial forma (funktional forma) yasovchi affikslar grammatik kategoriya oid bo‘lmagan ma’noni ifodalovchi, ma’lum sintaktik vazifaga xoslangan so‘z formasini hosil qiladi. Masalan, otlarga qo‘shilib xoslik ifodalaydigan -niki affiksi (o‘zimmiki), fe‘lning sifatdosh, ravishdosh formasini yasovchi affikslar (ishlayotgan, borgach) ana shu turdagi affikslardir.⁵

R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva, M.Qurbonova, Z.Yunusova, M.Abuzalova tomonidan tuzilgan o‘quv qo‘llanmada ham qo‘shimchalar so‘z yasovchi va shakl yasovchi affikslarga bo‘linadi. Shakl yasovchilarning yangicha tasnifi beriladi va ular 3 turga bo‘linadi: lug‘aviy shakl hosil qiluvchi, sintaktik shakl hosil qiluvchi, lug‘aviy-sintaktik hosil qiluvchi. Lug‘aviy shakl hosil qiluvchilar – so‘z ma’nosini qisman o‘zgartiruvchi, muayyanlashtiruvchi qo‘shimcha. Masalan, otlardagi son, kichtaytirish-erkalash, fe‘llardagi bo‘lishli-bo‘lishsizlik, nisbat, sifatdagi daraja, sonda uning ma’no turini hosil qiluvchilar. Sintaktik shakl hosil qiluvchilar so‘z lug‘aviy ma’nosiga ta’sir etmay, so‘zlarni bir-biriga bog‘lashga yoki ularga ma’lum bir sintaktik vazifa berishga xizmat qiladi. Sintaktik shakl hosil qiluvchilar egalik, kelishik, kesimlik shakllarini o‘z ichiga oladi. O‘zbek tilida shunday shakllar borki, ular bir tomondan so‘zning lug‘aviy ma’nosiga ta’sir etadi, ikkinchi tomondan, ularni sintaktik aloqaga kiritadi. O‘zgalovchi kategoriya shakllari shunday ikkiyiqlama mohiyatga ega. Masalan, shoshilib gapirmoq birikmasida (-ib) ravishdosh shakli (shoshil) so‘zining lug‘aviy ma’nosiga ta’sir etgan, ya’ni unga ravishlik ma’nosihga yaqin ma’no bergan, shu bilan birgalikda, bu so‘zni keying so‘zga bog‘lash vazifasini ham bajarmoqda. Shuning uchun o‘zgalovchi kategoriya shakllari lug‘aviy shakl hosil qiluvchilar va sintaktik shakl hosil qiluvchilar orasida oraliq vaziyatni egallab, lug‘aviy-sintaktik shakl hosil qiluvchi atamasi bilan nomlanadi.⁶

O‘zbek tili grammatikasining 1-tomida affikslar ma’no va funksiyalariga 3 turga bo‘linadi: so‘z yasovchilar, forma yasovchilar va so‘z o‘zgartiruvchilar. Bu tasnif avval keltirilgan X. Muhiddinova va boshqalar tomonidan tuzilgan «Hozirgi o‘zbek adabiy tili» qo‘llanmasida keltirilgan tasnifga o‘xshash desak mubolag‘a bo‘lmaydi, lekin aynan bir xil emas. So‘z yasovchi affikslar o‘zak-negizga qo‘shilib yangi ma’no yasaydi. Forma yasovchi affikslar yangi so‘z hosil qilmaydi, ma’noni keskin ravishda boshqa qilib yubormaydi, balki har xil ottenkalar orttiradi, modifikatsiya qiladi. Forma yasovchi affikslar: ot turkumida: kichraytirish-erkalash, achinish, kamaytirish, taxmin, gumon kabi ma’nolar bildiradigan affikslar; ko‘plik ko‘rsatkichi, sonlarni turli ko‘rinishini hosil qiladigan affikslar; gumon olmoshi hosil qiluvchi -dir affiksi; fe‘l turkumida: bo‘lishsizlik ko‘rsatkichi -ma, fe‘lning «kengaytiruvchi» – intensivlik bildiruvchi, uzoq davom etishi va kuchsizlanishini bildiradigan affikslar (-qa, -ka, -la, -g‘i, -gi, -i, -a kabilar: chayqa, to‘zg‘i, bura); buyruq-istak maylining «kuchaytiruvchilari» (-gil, -in); zamon, mayl ko‘rsatkichlari; fe‘lning funksional formalarini ko‘rsatkichlari (sifatdosh,

⁵ Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М., Расулов И., Дониёров Х., Ҳозирги ўзбек адабий тили 1-қисм. – Тошкент, 1980. 161-163-б.

⁶ Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2009. 158-161-b.

ravishdosh, harakat nomi), daraja ko'rsatkichlari. Taqlid so'zlarning kengaygan formalarini hosil qiladigan -ir kabi affikslar ham forma yasovchiga kiradi (taq-taq taqir-taqir). So'z o'zgartiruvchi affikslar so'zlarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladi, ular sintaktik vazifani bajaradi. So'z o'zgartiruvchi affikslar: egalik affikslari, kelishik ko'rsatkichlari, fe'llardagi shaxs va son ko'rsatkichlari.⁷

Til vaqt davomida o'zgarib, boyib borar ekan unda yangi-yangi so'zlar yasaladi va shu tariqa boyib boradi. Bunda esa qo'shimchalar alohida ahamiyatga va vazifaga ega. Har biridan o'rinli foydalanish uchun ularning tasnifi bilan to'la tanishib chiqish kerak. Yuqoridagilardan ma'lum bo'ldiki, yillar davomida fikrlar turlicha bo'lishi mumkin, biroq izlanishda davom etish kerak. Shu bilan bir qatorda, bunday tadqiqotlar o'zbek tilining qanchalik boy va rang-barang ekaligini ham o'zida aks ettiradi. Kelgusida qo'shimchalarning tasnifini yanada chuqurroq o'rganish, o'zbek tilining so'z tarkibi lug'atlar tuzish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu esa o'zbek tilining rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Adabiyotlar:

1. Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A., Nabiyeva D. Ona tili. 6-sinf. – Toshkent, 2017.
2. Ўзбек тили грамматикаси 1-том. Морфология. – Тошкент, 1975. 82-83-б.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2006. 117-b.
4. Muhiddinova X., Xudayberganov D., Umirov I., Jiyanov N., Yusupova T. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2006. 70-72-b.
5. Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М., Расулов И., Дониёров Х., Ҳозирги ўзбек адабий тили 1-қисм. – Тошкент, 1980. 161-163-б.
6. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2009. 158-161-b.

⁷ Ўзбек тили грамматикаси 1-том. Морфология. – Тошкент, 1975. 82-83-б.